

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

SPECIAL ISSUE

NOVEMBER 2018

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

SPECIAL ISSUE

Edited by Sergio Rossi

NOVEMBER 2018

Copyright © 2018 TCLA

ISBN 5 800130 379381

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking by Carla Rossi of the back cover
of the Carolingian *Lindau Gospels*, 8th century

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Prof. Dr. Johannes Bartuschat, *University of Zurich*

Prof. Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Prof. Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Prof. Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Prof. Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Prof. Betül Parlak, *University of Istanbul*

Prof. Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Prof. Emeritus Luciano Rossi, *University of Zurich*

Prof. Emeritus Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Prof. Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Le rivoluzioni tradite. Considerazioni su due mostre bolognesi

Sergio Rossi, 7-21

INSIGHTS

Muralismo in Sardegna

Luigi Agus, 22-42

Salisburgo e Bayreuth 2018. Anna Boghiguan ed Eric Isenburger: cronaca di due mostre nel segno della diaspora

Sergio Rossi, 43-51

Il rapporto tra visuale e verbale nell'opera di Silvana Weiller

Carla Rossi, 52-64

INTERNATIONAL FOCUS

A Family Mission in the Land of the lost God Shalim

A talk with Kobi Farhi

Carla Rossi, 65-72

PROFILES

Bernarda Visentini e la sostenibile leggerezza delle pietre

Sergio Rossi, 73-81

BOOK REVIEW

Stefano Valeri (a cura di), *La fucina di Vulcano*

Studi sull'arte per Sergio Rossi, Roma, edizioni Lithos, 2016

Beatrice Riccardo, 82-90

VISUAL ARTISTS

Andrea Pinchi: un cantiere inesauribile da arte ad arte

Alessandra Bertuzzi, 91-103

Muralismo in Sardegna

Luigi Agus

Accademia di Belle Arti di Palermo

In una Italia scossa da profonde tensioni rivendicative studentesche, da una parte, e dall'inizio della cosiddetta "strategia della tensione" dall'altra, la Sardegna, tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà del decennio successivo, viveva una stagione di relativo benessere e crescita economica, determinata, tuttavia, da decisioni centraliste, che mutarono per sempre e in modo radicale gli assi portanti dell'economia isolana.

Dopo l'eradicazione definitiva della malaria nel 1946, il terribile morbo che per secoli impedì la mobilità interna da sud a nord e viceversa a causa dell'insalubrità degli stagni a nord del Campidano, si pensò quasi subito ad una rivitalizzazione dell'agricoltura, attuata attraverso l'istituzione dell'ETFAS (Ente di Trasformazione Fondiaria e Agraria della Sardegna) nel 1951, per avviare immediatamente dopo il cosiddetto "piano di Rinascita", che prevedeva l'industrializzazione forzata della Sardegna. Piano che venne attuato a partire dal 1960 con l'istituzione dell'*Assessorato alla Rinascita* da parte della Regione Autonoma della Sardegna, quindi fattivamente dal 1962, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge 588/62, con cui vennero poste in essere misure legislative speciali per il finanziamento dell'industrializzazione della Sardegna. Nacquero così i due grandi poli petrolchimici di Porto Torres a nord e Sarroch a sud, a cui seguì un processo più capillare di industrializzazione, culminato nella nascita del polo di Ottana, centro della Sardegna interna, negli anni '70.

L'intento era quello di spostare la popolazione verso le coste e indebolire in tal modo le strutture socioeconomiche agro-pastorali, che per secoli avevano caratterizzato l'isola, ma che erano ritenute la principale causa del banditismo, piaga che si era tentato di debellare fin dall'Ottocento, ma che, nonostante tali iniziative si protrarrà fino alla fine degli anni '90. Del resto, nemmeno la legge De Marzi-Cipolla sui fondi rustici, varata nel 1971 e che portò alla fine delle lotte per il pascolo, fece cessare tale fenomeno, che anzi subì quasi una trasformazione, visto che i criminali si dedicarono quasi esclusivamente ai sequestri di persona, attraverso quella che fu giornalmente definita "Anonima sequestri".

Nel medesimo periodo storico altri due fenomeni investirono la regione: il turismo, con la nascita della "Costa Smeralda" sulla costa nordorientale e lo sviluppo di Alghero su quella nordoccidentale, e la "militarizzazione" di vaste aree, che era già cominciata negli anni '50, quando gli USA individuarono l'isola quale perno del sistema politico-militare dell'alleanza nord-atlantica, prevedendone quindi la trasformazione in una grande area strategica di servizi bellici essenziali. Entrambi i fenomeni, uniti a quello dell'industrializzazione forzata, ebbero

come conseguenza immediata una profonda e forte trasformazione antropologica di vasti strati della popolazione, sia di quella “cittadina”, già modernizzata e più istruita, sia di quella delle campagne, che vedeva una migrazione di massa verso i nuovi centri industriali o quelli turistici, a discapito di vaste aree interne che venivano progressivamente abbandonate o occupate da poligoni militari.¹

Fu in tale clima di perdita repentina dei classici punti di riferimento secolari, che la popolazione, soprattutto quella delle periferie, ossia i centri montani o di pianura rimasti fuori dai grandi progetti di trasformazione, iniziò ad esaltare le peculiarità delle tradizioni comunitarie, identificandole quale fattore identitario principale. In tale ambito percettivo va anche vista la cosiddetta “rivolta di Pratobello”, che pur non potendola indicare quale principale fattore scatenante della stagione del muralismo orgolese, ebbe comunque un ruolo non indifferente, come vedremo. La miccia fu innescata quando le autorità, il 27 maggio del 1969, affissero un avviso sui muri del paese in cui si invitavano i pastori, che operavano nella zona di Pratobello, a trasferire il bestiame altrove perché, per due mesi, quell’area sarebbe stata adibita a poligono di tiro e di addestramento dell’Esercito Italiano. Il 9 giugno successivo 3.500 cittadini di Orgosolo iniziarono la mobilitazione; il 18 dello stesso mese la popolazione del paese si riunì in piazza Patteri in assemblea, decidendo di attuare una forma di protesta nonviolenta, occupando pacificamente la località oggetto di contesa. Insediamento che iniziò il 19 giugno successivo e che provocò, dopo alcuni giorni la ritirata dell’Esercito.² Fatto che fu visto come una prima rivincita verso lo Stato “invasore” e “predone” e che costituì un forte collante per l’intera popolazione, che in tal modo iniziava ad attuare la sua autonoma “rinascita” culturale e identitaria.

In un tale clima sociale, in bilico tra sollecitazioni progressiste e spirito di conservazione, nei tre centri isolani di San Sperate, Orgosolo e Villamar, uno dopo l’altro, si sviluppò il muralismo,³ poi diffusosi in quasi tutta l’Isola, tanto da rappresentare «un evento artistico assolutamente unico sia per la diffusione nel territorio che per le capacità degli autori, l’ampiezza del fenomeno e la sua durata (oltre quarant’anni)».⁴ Un fenomeno, che «insieme a

¹ Girolamo Sotgiu, *Storia della Sardegna dopo l’Unità*, Roma-Bari, 1986.

² Ugo Dessy, *Sardegna: un’isola per i militari*, Padova 1972, p. 104.

³ Per la storiografia e uno sguardo generale sul muralismo in Sardegna, si veda: Riccardo Mannironi, *Arte murale in Sardegna*, Cagliari, 1994; Pietrina Rubanu, Gianfranco Fistrale, *Murales politici della Sardegna*, Bolsena, 1998; Yves Barnoux, *Murales de la Sardaigne*, Paris, 2001; Nanni PES, Ottavio Olita, *San Sperate, all’origine dei murales*, Cagliari, 2006; Riccardo Mannironi, *Il muralismo sardo. Sardinian muralism*, Cagliari, 2009; Francesca Cozzolino, *Peindre pour agir. Muralisme et politique en Sardaigne*, Parigi, 2017; Giulio Concu, *Murales. L’arte del muralismo in Sardegna*, Nuoro 2018.

⁴ R. Mannironi, cit., p. 20.

quello irlandese [...] è l'unico esempio di muralismo contemporaneo che sopravvive in Europa».⁵ Tale fenomeno, tuttavia, pur potendolo ormai qualificare come “sardo”, vista appunto la sua diffusione capillare nell'isola, fu originato come vedremo da distinti impulsi nei tre centri in cui ebbe origine a partire dal 1968, anche se il primo esempio di questo tipo va riconosciuto senza dubbio nei graffiti della facciata della chiesa di N. S. d'Itria a Orani, realizzati da Costantino Nivola nel marzo del 1958⁶ (fig. 1). Né è possibile del tutto associarlo o ritenerlo in piena continuità, per motivi storici e antropologici, come si è tentato di fare,⁷ al più vasto fenomeno nato ufficialmente in Messico in coincidenza con la mostra organizzata dal pittore Gerardo Murillo, meglio noto come Dr. Alt, presso l'Academia de San Carlos, nel 1910 e sviluppatosi nei decenni successivi ad opera di Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfano Siqueiros, anche oltre i confini del Paese latino-americano.⁸

Il caso sardo, sostanzialmente, va analizzato cominciando dai tre singoli episodi citati (San Sperate, Orgosolo, Villamar), partendo dal presupposto che si tratta di fortunate coincidenze cronologiche e non di un comune movimento culturale unitario isolano;⁹ né troviamo negli episodi sardi quell'idea di superiorità dello spirito costruttivo su quello decorativo e analitico, che è base, per Siqueiros, della realizzazione dell'opera d'arte, in cui «il colore e la linea sono elementi espressivi di second'ordine», mentre «fondamentale [...] è la magnifica struttura geometrica della forma, con la conseguente prospettiva, in modo che, fissando i termini, creino la profondità dell'ambiente»¹⁰. Manca altresì nell'Isola quella spinta propulsiva progressista di stampo rivoluzionario che diede avvio alla stagione messicana o quella più contestatrice della *Street Art* statunitense, nata all'indomani della protesta di Berkeley e sviluppatasi come atto di ribellione contro l'invivibilità della metropoli, attraverso azioni che portassero al superamento del grigiore del calcestruzzo.

Nulla di simile è rintracciabile in Sardegna, dove anzi il senso di pacata ribellione che a volte si aveva verso lo *strangiu* (ossia lo straniero, il forestiero), era attutita da un forte senso di ospitalità, nei confronti di chi era anche identificato quale portatore di progresso e lavoro.

⁵ *Ibidem*

⁶ Ivo Serafino Fenu, *Graffitismo e pittura murale. L'equivoco della decorazione urbana in Sardegna*, in “Cagliari Art Magazine”, 1 luglio 2018 (<http://www.cagliariartmagazine.it/graffitismo-e-pittura-murale/> consultato il 19/08/18 h. 18.00).

⁷ R. Mannironi, cit., p. 36.

⁸ Mario De Micheli, *Siqueiros e il muralismo*, in *Siqueiros. David Alfano Siqueiros e il muralismo messicano*, Firenze 1976, snp. [12-16]; Claudia Mandel, *Muralismo mexicano. Arte público, identidad, memoria colectiva*, in “Escena”, 30 (2007), p. 37-54, p. 41.

⁹ G. Concu, cit., p. 15.

¹⁰ David Alfaro Siqueiros, *Testi*, in *Siqueiros*, cit., snp. [34].

Altrettanto fondamentale fu, a mio avviso, la voglia di riscatto delle popolazioni montane e rurali dai marchi d'infamia loro impressi a seguito delle analisi di Lombroso, ma soprattutto dopo la pubblicazione del volume *La delinquenza in Sardegna* di Alfredo Niceforo nel 1897,¹¹ com'è soprattutto il caso di Orgosolo, centro che paradossalmente viveva in quegli stessi anni e sulla sua pelle la piaga dei sequestri di persona, che quasi pareva convalidare le fallaci teorie razziste dei due studiosi positivisti.

Un clima certamente di molto minore pressione si viveva nella fertile pianura del Campidano, dove nel 1968, quando l'intero mondo occidentale era scosso dalle proteste studentesche, lo scultore e pittore Pinuccio Sciola, coadiuvato da altri artisti, in occasione prima dell'abbondante raccolto di pesche poi per il Corpus Domini,¹² iniziò a dipingere le antiche pareti esterne di *làdiri*, i tipici mattoni di terra cruda con cui sono costruite le case di quella zona della Sardegna, della sua San Sperate, un centro che all'epoca contava circa 5.000 abitanti (oggi ne conta circa 8.300) situato a 22 km dal capoluogo Cagliari. Lentamente il gruppo di artisti «definì un progetto estetico basato sul concetto di funzione pubblica dell'arte e sul coraggioso ideale che si potesse concorrere ai cambiamenti sociali attraverso i murali».¹³

Un progetto che, in qualche misura, da una parte richiamava gli ideali del muralismo messicano, basato su quanto lo stesso Siqueiros scriveva del 1922, quando esprimeva il suo rifiuto a rinchiudere le opere nei musei «dove solo chi ha tempo può andarle a vedere, non certo la gente che lavora», così «se il popolo non può andare a visitare i musei o le esposizioni, allora le esposizioni le faremo nelle strade, nei luoghi di ritrovo degli operai, e strade e ritrovi trasformeremo in musei».¹⁴ Dall'altra ne rifiutava gli accenti più trionfalistici e propagandistici di stampo rivoluzionario come i proclami per sollecitare il passaggio da «un orden decrepito a uno nuevo», in cui «el arte no puede ser más la expresión de satisfacción individual que es hoy, sino que debe aspirar a convertirse en un instrumento de lucha, y de educación para todos»,¹⁵ presenti nel Manifesto Muralista del 1922. In definitiva un ritrovarsi «nella strada e nei luoghi in cui la gente può incontrarsi, cercando di vivere tutte le sensazioni ed emozioni che oggi,

¹¹ Paolo Pulina, *La tesi "razzista" di Lombroso e Niceforo sulla delinquenza sarda*, in "Il Messaggero sardo", XXXIII, 4 (aprile 2001), p. 23.

¹² Marco Ferrai, *Murali, identità e fenomeno della Sardegna. Uno sguardo*, in "Art a Part of Culture", 2 luglio 2014, <https://www.artapartofculture.net/2014/07/02/murali-identita-e-fenomeno-della-sardegna-uno-sguardo/> (consultato il 19/08/18 h. 18.00).

¹³ G. Concu, cit., p. 11

¹⁴ Citato da: M. De Micheli, cit., snp. [14].

¹⁵ *Manifesto del Sindicato Técnico de Pintores, Escultores y Grabadores*, citato da: C. Mandel, cit., p. 44

nell'*habitat* urbano, l'arte ci offre»¹⁶ secondo una idea propria della *Urban Art*, concependo il *paese come museo* aperto e realizzabile da tutti.¹⁷ Più che un disegno politico di lotta rivoluzionaria e di ricerca delle radici etniche, l'esperimento di San Sperate, divenne un progetto collettivo in cui furono coinvolti gli alunni delle scuole e dove «chiunque poteva avere uno spazio da dipingere e poteva esprimersi con la spontaneità degli artisti affermati, senza canoni prefissati».¹⁸ Un progetto i cui orizzonti, tuttavia, furono allargati ben presto grazie agli scambi culturali con gli artisti messicani José Zúñiga, Conrado Dominguez, che operarono proprio a San Sperate, e altri artisti sudamericani «che in quel periodo di grande fermento ideologico giravano per l'Europa e che poi approdarono in Sardegna»,¹⁹ nonché dopo il 1973, anno in cui l'Unesco invitò Sciola a recarsi proprio in Messico, dove conobbe David Alfaro Siqueiros, rapporto che poi si tradusse in un empatico gemellaggio tra il paese sardo e Tepito, storico quartiere di Città del Messico.²⁰

Il centro di San Sperate ha rappresentato e rappresenta un modello di sperimentazione di arte ambientale unico, in cui le decine di artisti che hanno nel tempo utilizzato le pareti delle case del paese come supporto, hanno partecipato alla nascita e allo sviluppo di un *paese-museo-vissuto*, in cui non ci sono accessi, né varchi, ma si è liberi di girare, vedere e partecipare con i suoi abitanti di una realtà urbana pressoché unica, che ha anche fornito le basi per lo sviluppo del muralismo in altri paesi dell'Isola. A questo si aggiunga che, quasi contemporaneamente alla realizzazione dei primi murales, «si formarono gruppi teatrali, gruppi di azione politica e associazioni che condivisero la coraggiosa idea che si potesse stimolare la comunità al cambiamento attraverso l'arte e la cultura».²¹

Un esperimento a cui, nel tempo, parteciparono, oltre lo stesso Pinuccio Sciola che ha lasciato murales importanti alcuni dei quali realizzati in rilievo e in cui prevale la geometrizzazione astratta delle forme, artisti come Antonio Porru, Raffaele Muscas, Ferdinando Medda e Pietrino Ermini, il Gruppo Artistico di Bologna, Angelo Pilloni, Archimede Scarpa, Giovanni Farci, Luciano Lixi, Erik Chevalier, Eurico Meo, Eva Guil e tanti altri. Ognuno di loro, attraverso il suo peculiare linguaggio espressivo, ha affrontato tematiche sociali e ambientali, che pur essendo frutto di una lettura diversificata del medesimo ambiente paesano, risultano per certi versi universali. Così sono le figure umane *scritte* da Sciola attraverso linee di contorno

¹⁶ Angela Sofia DI SIRIO, *Urban Art: l'arte per il riscatto della favelas. Il caso di Vila Brasilândia*, in "Il capitale culturale", X (2014), pp. 839-858, p. 849.

¹⁷ G. Concu, cit., p. 11

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ *Ivi*, pp. 15-16.

²⁰ Giuseppe Marci, *Il cantico delle pietre. Sculture di Sciola ad Assisi*, Cagliari 2005, pp. 76-78.

²¹ G. Concu, cit., p. 78.

nette che delimitano solide geometrie quasi monocromatiche, che si impongono per la loro immobilità come sculture tagliate nella pietra o nel legno e poi tradotte in pittura, per essere collocate sui candidi muri di *làdiri*, coperti da spessi strati di calce (fig.2). Si tratta di un popolo silente, anonimo, che scruta, osserva, partecipa, esattamente come quello dai tempi lunghi e in sintonia con il ciclo delle stagioni che abita il centro agricolo campidanese. Eroi ed eroine, come dee madri e feticci apotropaici di un tempo millenario riassunto nelle figure della tradizione sarda riprese da Raffaele Muscas, con le sue abbondanti figure femminili mollemente adagiate (fig.3) o da Ferdinando Medda e Pietrino Ermini con quello che potremmo definire quasi un arazzo dipinto. Fino alle figure apocalittiche della *Disperazione della Guerra Civile nella ex Jugoslavia* di Giorgio Polo e Gianfranco Pinna (fig.4), quelle mute e *primitive* di Eva Guil, le sagome di Erik Chevalier o le immagini serene e pacate legate alle tradizioni e ad un mai tramontato mito di sardità di Angelo Pilloni (fig.5), Archimede Scarpa a *trompe-l'œil*, di Giovanni Farci (fig.6) e Luciano Lixi, più stilizzate e geometrizzanti.²² Una tradizione che prosegue ancora oggi con il murale realizzato nel luglio 2014 dagli “anonimi” *Manu Invisible e Frode*, raffigurante una grande icona della *Madonna del Perpetuo Soccorso* sulla facciata del cortile interno della Chiesa Redentorista, commissionata dagli stessi Padri Redentoristi²³ (fig.7).

L'esperienza di San Sperate è stata fondamentale come stimolo per la diffusione del muralismo anche in altri centri dell'Isola²⁴, soprattutto per la varietà di soggetti, stilemi e soluzioni espressive presenti nel paese campidanese²⁵. Si tratta di esperienze maturate su due principali scelte linguistiche, da una parte quella più realistica, a *trompe-l'œil*, sperimentata a San Sperate da Pilloni e Scarpa, dall'altra quella più astrattizzante e stilizzata proposta da Muscas, Farci e Lixi. Al primo registro, forse di più facile presa sul pubblico, appartengono i murales realizzati da Angelo Pilloni (Nureci, Tinnura, Cossoine, Fonni e Urzulei), Pina Monne (Dualchi, Macomer, Sennariolo, Semestene, Cheremule, Alà dei Sardi, Orotelli, Bonorva, Ottana, Thiesi, Usini e Sarule), Toni Amos (Burgos, Bono, Esporlatu, Mara, Romana), Gian Battista Loi (Tinnura), Fernando Mussone (Montresta), Mauro Angiargiu (Loceri), Salvatore Falchi (Codrongianos), Pina Deroma (Ozieri) e Debora Diana (Serbariu).²⁶ Al secondo registro appartengono invece quelli dipinti da Giovanni Farci, che aveva operato già a San Sperate,

²² *Ivi*, pp. 79-97.

²³ <http://www.manuinvisible.com/it/news/ora-pro-nobis-ultima-opera-manu-invisible-frode/> (consultato il 19/08/18 h. 18.00)

²⁴ G. Concu, cit., p. 78.

²⁵ Una rassegna aggiornata e completa dei murales sardi può essere consultata al sito web: <http://www.fotosardegna.net/murales.php>, che in questa sede si è utilizzato per quelli non presenti sul volume di G. Concu, cit. (consultato il 19/08/18 h. 18.00)

²⁶ G. Concu, cit., pp. 102-105, 110-111, 114-115, 118-127, 130-135, 156-165, 168-169, 172-176.

Fernando Mussone (Bottida e Muravera), Vittorio Calvi e Francesco Becciu (Bottida) e Antonio Aregoni (Cardedu).²⁷

Per quanto riguarda i temi di entrambi i filoni, in gran parte delle opere vi è una costante predilezione per immagini che richiamano aspetti di vita popolare locale – come gli anziani seduti al sole, le donne sull’uscio in attesa dell’ospite, momenti conviviali, stalle e fienili aperti, interni con personaggi intenti a svolgere i mestieri tradizionali, finti balconi con donne affacciate, maschere tipiche del carnevale barbaricino, scene tratte dalla letteratura sarda, marine popolate da carri e persone in costume tradizionale, la tosatura, ricamatrici e musicanti – altre sono tratte da foto d’epoca riprese in bianco e nero con persone che le guardano o le mostrano, altre infine ritraggono episodi della storia locale (come sono i murales di Burgos e Alà dei Sardi) o riti sacri, soprattutto processioni e stendardi portati da cavalieri, come quelli di Fonni (fig. 8), Nulvi o Cossoine.

Pur in parte dipendente dall’esempio di San Sperate, il caso di Orgosolo, centro montano della Barbagia a circa 20 km da Nuoro, è da considerarsi distinto, sia per le modalità espressive scelte, sia per la sua genesi. L’attività muralistica a Orgosolo prese infatti avvio nel 1969, ossia in coincidenza con i fatti di Pratobello, attraverso l’intervento del gruppo milanese *Dioniso*, composto da giovani di varia provenienza e guidato dal lucchese Giancarlo Celli, che lo fondò nel 1965, dandogli una impronta libertaria e anarchica. Il murale che il gruppo realizzò su una parete al centro del paese lungo l’attuale Corso Repubblica, allora Via Vittorio Emanuele, di lato a una rivendita di giornali, rappresentava una cartina dell’Italia con un grande punto interrogativo al posto della Sardegna e un’Italia simbolica raffigurata da una donna con in testa un alto cilindro a stelle e strisce per sottolineare l’influenza esercitata dagli Stati Uniti d’America²⁸ (fig. 9).

Fu quella una esperienza praticamente senza seguito. Bisognerà attendere infatti il 1975, quando in occasione del trentennale della Resistenza e Liberazione, fra gli insegnanti della locale scuola media, nacque l’idea di celebrare l’evento attraverso disegni e manifesti sull’argomento e altri d’attualità (come la Guerra in Vietnam) da affiggere a scuola e sui muri del paese. Anima dell’iniziativa fu il senese Francesco del Casino, professore di educazione artistica originario di Siena stabilitosi nel paese già diversi anni prima, che propose di sostituire i manifesti con dipinti

²⁷ *Ivi*, pp. 100-101, 112-113, 170-171.

²⁸ G. A. Piredda, *I murales di Orgosolo*, Olbia 1990, p. 30; G. Usai, *I murales di Orgosolo*, S.l. 2016, pp. 3-4 (https://issuu.com/gianniusai/docs/i_murales_di_organolo, consultato il 12/08/2018, h. 19.22); <http://www.comune.orgosolo.nu.it/index.php/i-murales/16-i-primi-murales-ad-orgosolo>, (consultato il 12/08/18 h. 16.00)

realizzati direttamente sui muri²⁹ del paese con figurazioni che riprendevano gli stilemi dei grandi artisti delle prime avanguardie, soprattutto il cubismo.

Del Casino in effetti non si prefisse l'obiettivo di realizzare un *paese-museo*, come invece fece Sciola a San Sperate, quanto piuttosto svolgere una «azione di protesta contro la repressione dello Stato e di resistenza popolare contro la sottrazione dei diritti delle comunità locali».³⁰ In tal senso i fatti di Pratobello, pur distanti nel tempo circa sei anni dai primi interventi del professore senese, furono un precedente importante, soprattutto nella percezione di quello che può essere considerato un vero e proprio stravolgimento percettivo dell'assetto urbano. Pur non mancando le polemiche e le aspre critiche per l'impatto che tali opere avevano, la popolazione accettò comunque gli interventi che coinvolsero inizialmente le scuole medie del paese e successivamente artisti come Diego Asproni, Elisabetta Carboni, gli orgolesi Pasquale Buesca e Vincenzo Floris, nonché muralisti di varie zone dell'isola e dell'Europa.³¹

Se i murales di San Sperate nascono per decorare e trasformare in museo un centro agricolo, quelli di Orgosolo hanno come segni distintivi l'interventismo sociale, il dibattito politico, la storia di un popolo vinto, ma costantemente resistente, secondo una lettura introdotta dall'archeologo Giovanni Lilliu,³² ormai desueta, ma che in quegli anni era quasi unanimemente accolta. La scelta stilistica tributaria del cubismo o di altre forme espressive dove vi è una prevalenza del segno grafico sul colore dei primi dipinti di Del Casino, unitamente alle scritte (in lingua sarda o italiana) che accompagnano quasi sempre le immagini, sono il segno tangibile della loro funzione di manifesti di protesta e contestazione, che prendeva spunto quasi sempre da fatti storici o di cronaca. Diventano quindi temi prediletti le istanze dei disoccupati, le lotte per l'emancipazione femminile, la guerra in Spagna, il golpe cileno, i problemi legati alla pastorizia o la richiesta da parte degli studenti di una effettiva applicazione del diritto per tutti a poter studiare. Temi a volte trattati attraverso veri e propri manifesti di protesta, come sono i casi di quello realizzato dagli studenti per chiedere pullman gratuiti o quelli di Del Casino raffiguranti, il primo un uomo che sostiene un cartello con la scritta *Concimi non proiettili* (fig. 10), il secondo alcuni pastori intenti a tosare le pecore, con la scritta *Lavorate pastori di Pratobello, con i greggi delle capre non andate allo sbaraglio. Attenti all'artiglieria che fa i tiri sul bersaglio*, facenti riferimento, evidentemente, ai fatti del 1969 (fig. 11). Altre volte invece i riferimenti sono letterari o storici, com'è quello che ritrae un pastore in catene con accanto una

²⁹ Giovanni Andrea Piredda, *I murales di Orgosolo*, Olbia 1990, p. 30.

³⁰ G. Concu, cit., p. 28.

³¹ *Ibidem*

³² Giovanni Lilliu, *La costante resistenziale sarda (1970)*, in Giovanni Lilliu, *La costante resistenziale sarda*, a cura di Antonello Mattone, Nuoro 2002, pp. 225-237.

citazione di un passo significativo del volume di Niceforo sulla criminalità in Sardegna (fig.12), quello intitolato *Caccia grossa a Orgosolo*, raffigurante un gruppo di sei carabinieri armati che posano accovacciati sopra al cadavere di un presunto bandito (fig.13): un riferimento al volume scritto da Giulio Bechi, un tenente dell'Arma inviato alla fine dell'800 nell'Isola per "cacciare" letteralmente i banditi con licenza di uccidere, intitolato appunto *Caccia grossa* o infine quello con il ritratto di Giovanni Maria Angioy, la bandiera sarda e alcuni pastori, che costituisce un richiamo esplicito ai moti rivoluzionari sardi del 1794 e la lotta contro lo strapotere dei baroni, chiarito dalla scritta in lingua sarda che accompagna l'immagine: *Custa pobulos es' s'ora d'estirpare sos abusos. A terra sos malos usos, a terra su dispotismu!* (Per questo popolo è giunta l'ora di estirpare gli abusi. Abbasso le cattive tradizioni, abbasso il dispotismo!).

Troppo lungo sarebbe elencare e descrivere tutti i murales presenti nel paese barbaricino – alcuni dallo spirito decisamente naïf, altri qualitativamente più ricercati – tuttavia buona parte di questi occorre menzionarli, perché costituiscono sviluppi intriganti delle tematiche analizzate precedentemente o ne hanno introdotte nuove, altrettanto interessanti. La tematica certamente più visitata è quella della cronaca politica o sociale, espressa a tinte forti con scritte accompagnatorie molto esplicite, com'è il caso del murales che ricorda la destituzione violenta del presidente cileno Allende l'11 settembre 1973 o quelli che raffigurano il presidente Andreotti che proietta un'ombra a forma di asino, dipinto contro i tagli previsti dalla legge di bilancio del 1978; il presidente Leone che fa un gesto apotropaico e si autodefinisce *onesto al servizio degli italiani* o quello raffigurante un pastore che tira le orecchie ad Amintore Fanfani imponendogli il silenzio con l'imperativo sardo "*istadi mudu*" (stai zitto!), mentre il capo del governo promette che non voterà più la D.C. Ancora allo stesso filone appartengono i murales, come gli altri realizzati da Del Casino, raffiguranti una donna accovacciata con due bambini aggrappati, su una Sardegna divisa tra un'area verde privata e il resto rosso con industrie inquinanti e basi militari, realizzato nel 1978 all'indomani delle prime gravi crisi delle industrie impiantate con il *Piano di Rinascita*; quello con un pastore con sguardo perso nel vuoto che dice "*vardamos o non vardamos?*" (preserviamo o non preserviamo?) perché indeciso se aderire o meno al rifiuto di alcuni di seguire la consuetudine millenaria che prevedeva l'abbandono dei pascoli comunali da marzo a maggio per favorire la crescita del manto erboso dopo le piogge primaverili; quello che ritrae l'on. Baghino, assessore ai trasporti della Regione sarda, in veste di ricercato per «attentato al diritto allo studio, inscatolamento di 150 persone sul pullman, latitanza da tutte le assemblee studentesche» o infine quello che rappresenta il crollo delle Torri Gemelle di New York, abbattute da un attentato terroristico l'11 settembre 2001.

Legato strettamente alla cronaca è il filone della lotta sociale, che oltre a riproporre i fatti oggetto, come abbiamo visto, di sberleffo o satira, li interiorizza e li usa quali strumenti di rivendicazione. È il caso del grande murales con *Il popolo che reclama libertà, giustizia e lavoro*,

non guerra; quello che ritrae i minatori amareggiati che affermano di preferire “cento anni di latitanza” piuttosto che consegnarsi a quel lavoro; l’altro con le donne che lottano per l’emancipazione, che richiama il rogo newyorkese del 1908 in cui morirono 129 donne rinchiusse dal padrone in fabbrica, oppure quello di protesta contro le servitù militari nell’Isola, in cui si evidenzia come occupino una superficie pari a 180.000 ettari o ancora quello col ritratto di papa Giovanni XXIII con un cadavere accanto tratto dalla celebre Guernica di Picasso e un brano del testo dell’Enciclica *Pacem in terris* del 1963.

Altro filone, già ampiamente visitato a San Sperate e riproposto anche a Orgosolo da Del Casino, Benedetto Rubanu, Pasquale Buesca e Maria Luisa Monni, è quello delle tradizioni popolari. Si tratta di opere che ritraggono donne con abiti tipici, gruppi familiari attorno ad un focolare, pastori con bastone e pesanti casacche in pelliccia o personaggi locali tratti da vecchie immagini fotografiche. Tematiche infine più rare, ma ugualmente visitate, sono quelle storiche e del patriottismo sardo (*Ricordando Gramsci, Protesta contro la legge delle chiudende, Allegoria del generale Cadorna, Esaltazione del proletariato*); gli omaggi a personaggi illustri (*Fabrizio de André* (fig.14), *Sebastiano Satta*) e infine quella più caratteristica e interessante di decorazione delle rocce attorno al paese (*Pastore che dorme all’addiaccio, Volto di indiano che spia* [fig. 15]), in cui si tenta di trasformare le forme naturali in oggetti figurativi attraverso l’interpretazione pittorica. Per finire vanno ricordate *Le donne di Orgosolo* di Francesco Del Casino, figure anamorfiche in monocromo bruno, mollemente adagate o stanti che popolano i muri in granito a vista, isolate quindi dal resto.³³

Strettamente legate all’esperienza orgolese sono i murales di vari altri centri dell’Isola, concentrati soprattutto nell’area nuorese; in particolare Onanì e Lula, dove hanno operato anche Francesco del Casino e Diego Asproni, a cui si possono aggiungere Sennori e Thiesi nel sassarese, dove campeggiano ugualmente alcuni murales caratterizzati sempre da scritte rivendicative o figurazioni composte da geometrie astrattizzanti. Si tratta, almeno per quelli di Onanì e Lula di Asproni, di alcuni tra «i migliori esempi in Sardegna di integrazione del murale con il paesaggio urbano, grazie alla poesia e alla fantasia portata al sogno, tra cubismo e surrealismo».³⁴ All’esempio di alcuni murales orgolesi si rifà anche quello di Madau (*Corrajos*, 2007) a Paulilatino, quelli di Diego Asproni a Irgoli e quelli di Murru, Medda e altri a Triei.³⁵

Quasi contemporaneamente allo sviluppo pieno del muralismo orgolese ad opera di Del Casino e all’esperienza già matura di San Sperate, a Villamar, un altro centro agricolo del

³³ Per quanto riguarda le rappresentazioni pittoriche del muralismo orgolese i riferimenti utilizzati sono: G. A. Piredda, cit.; G. Concu, cit., pp. 28-67.

³⁴ G. Concu, cit., p. 18

³⁵ *Ivi*, pp. 106, 136-146, 166-167.

Campidano ai piedi della Giara, non distante da Barumini e a circa 52 km da Cagliari, si viveva un'esperienza ancora diversa, i cui protagonisti furono gli artisti cileni Alan Jofré e Uriel Parvex, entrambi esuli perché condannati dai tribunali di Pinochet a seguito del golpe³⁶. Questi, a partire dal 1976, iniziarono ad operare nel centro della Marmilla assieme al "Gruppo Arte e Ambiente", guidato da Antioco Cotza «che portava avanti temi di carattere ideologico e politico simili a quelli espressi a Orgosolo»³⁷ e Antonio Sanna, che invece utilizzava il murale per rappresentare paesaggi, località, usi e costumi di Villamar.³⁸ Un'attività che già a partire dal 1977 stimolò gli artisti di centri limitrofi, i quali contribuirono ad estendere il muralismo ad altri paesi del Campidano centrale, come Serramanna, Serrenti, Las Plassas, Sardara, Villacidro, Norbello, Mara e Uras, quindi successivamente, ma entro la fine degli anni Settanta, anche alla Gallura e al Logudoro.³⁹

L'opera dei muralisti sudamericani attivi a Villamar, si caratterizza per le sagome nettamente delineate attraverso una marcata linea di contorno nera, entro cui sono stesi, a monocromo, colori puri a larghe campiture, quasi sempre primari o secondari, accompagnati nei dettagli dai terziari, affiancati per coppie di contrasto o complementari. Un approccio al problema della rappresentazione non condiviso da Antioco Cotza (fig.16), che pure in certe occasioni collabora con Jofré come nel caso del grande murale che celebra *l'Incontro tra il popolo sardo e cileno*, il quale utilizza invece cromie più sobrie, quasi sempre analoghe, con valori di tinta e ombra, talvolta sostituiti da linee marcate, che contribuiscono maggiormente a delineare i volumi delle figure, che costruisce anche attraverso l'accostamento di piccole porzioni di colore, di cui uno dominante, uno di contrasto e uno come accento. Si tratta di interventi in cui, spesso e volentieri, vengono utilizzati come supporto i muri al rustico, facendo trasparire quindi la struttura in blocchetti o mattoni sottostante, che diviene parte anch'essa della trama dell'opera.

Come si accennava prima, dipendono direttamente dall'esperienza di Villamar, altri episodi di muralismo sardo, tra cui vale la pena citare quello di Serrenti, dove ha operato l'artista nicaraguense Leonel Cerrato, autore del grande murales dedicato al suo popolo; Norbello, dove assieme allo stesso Cerrato, ha lavorato il cubano Alfredo Sosabravo e Mara, dove invece è intervenuto il sardo Tony Amos – autore di diversi altri interventi nell'isola – evidentemente ispirato dal muralismo importato da Sosabravo e Cerrato, il quale «propendeva per una pittura facile, descrittiva quasi sempre, realista ed accattivante allo stesso tempo con la sua creazione di

³⁶ *Ivi*, p. 16

³⁷ *Ibidem*

³⁸ *Ivi*, p. 68.

³⁹ *Ivi*, p. 16.

situazioni più che di caratteri»,⁴⁰ come avviene nel grande murales di Norbello realizzato, assieme ad altri artisti messicani, nel 1992-94 per celebrare i 500 anni della scoperta dell'America (fig.17).

Un tale fermento culturale e una tanto variegata, composita e frammentaria qualità espressiva, tuttavia non portarono mai ad un vero e proprio "movimento" muralista sardo, nonostante alcuni tentativi di collaborazione tra autori a livello regionale, come quello esperito a Nuoro, quando Elisabetta Carboni riuscì a coinvolgere, nello stesso giorno, Diego Asproni, Francesco del Casino, Pinuccio Sciola e Angelo Pilloni, «i quali dipinsero i muri di alcune case del centro storico con toni adeguati alle pareti di fango e pietra». Tuttavia, pur trattandosi di un «intervento straordinario per unità d'intenti e risultati», non ebbe alcun seguito, segnando una sorta di ripiegamento su sé stesso del muralismo in Sardegna, coincidente con la «tendenza verso una poetica celebrativa dei miti e delle personalità sarde; e come una catarsi della funzione comunicativa del murale, sparirono un po' ovunque le scritte, ad eccezione di Orgosolo».⁴¹

Ad impedire, tuttavia, la nascita di un vero e proprio movimento sardo, fu soprattutto la «mancanza di coesione estetica e organizzativa», criticità evidenziata perfino da alcuni protagonisti di quella prima stagione, come Costantino Nivola, lo stesso Sciola e Vico Mossa, i quali espressero «dubbi su quello spontaneismo che sul piano urbanistico e comunicativo aveva una scarsa efficacia o talvolta addirittura si dimostrava artisticamente irrilevante, poiché privo troppo spesso di quella drammaticità e inquietudine intrinseca nel mondo sardo».⁴² Nonostante il perdurare della disomogeneità e delle distanze di vedute sul ruolo che il muralismo aveva o avrebbe potuto avere nell'Isola, in bilico tra atto anarchico e fare artistico, ancora tra la fine degli anni Settanta e per tutti gli anni Ottanta rimase vivo, soprattutto grazie all'apporto di alcuni importanti artisti come Angelo Liberati, Liliana Cano, Rosanna Rossi, Giovanni Farci, Luciano Lixi, Nando Medda, Luigi Pu e Aligi Sassu, «i quali cercarono di rinnovare il linguaggio del murale pur mantenendo saldo il legame con la realtà locale e le sue tradizioni».⁴³

Esempi di rinnovamento del linguaggio, pur restando nel solco d'indagine sulle medesime tematiche, sono i murales di Liliana Cano a Bono, Irgoli e Oliena, o quelli di Luciano Lixi a Bosa, Burcei, Decimomannu, Serramanna, Siliqua, Irgoli e Oliena. La Cano affronta temi diversificati come la processione religiosa (Oliena, 2006), la storia del rivoluzionario Giovanni Maria Angioj e dei moti rivoluzionari sardi (Bono, 1982) o le danze scatenate tra giovani (Irgoli, 2000) (fig.18) con un segno grafico sicuro, marcato e inciso che occorre a delineare i contorni spigolosi e duri,

⁴⁰ Mario Sartor, *Arte latinoamericana contemporanea, dal 1825 ai giorni nostri*, Milano 2003, p. 162.

⁴¹ G. Concu, cit., p. 16.

⁴² *Ivi*, p. 17.

⁴³ *Ivi*, p. 18.

entro cui dispone i colori, per lo più primari e secondari, con cui enfatizza i contrasti cromatici attraverso accostamenti innaturali, che rendono le sue opere frutto di apparente spontaneità e immediatezza. Diverso è il caso di Lixi, già attivo a San Sperate come si è accennato prima, che rivolge la sua attenzione verso la forma circolare, che ripete, intersecandola, sulla superficie sotto tetti verticali e spioventi, entro cui dispone visi dallo sguardo fisso, a volte delineandone i volumi (Bosa, 1993; Siliqua, 1996), altre appena accennandoli con semplici segni di contorno (Serramanna, 1995; Irgoli, 1995; Oliena, 1996; Decimomannu, 1996), che guardano lo spettatore quasi come maschere apotropaiche.

Si trattava di interventi che in qualche modo rispondevano all'esigenza di trovare alternative valide alla crisi che il muralismo sardo stava vivendo già dalla fine degli anni Ottanta, quando, a seguito di un processo di vera e propria artificazione iniziato tra il 1979 e il 1981,⁴⁴ «sembrava avviato sulla via di una pittura fine a sé stessa, trasposta sui muri da mani che non perseguivano in fine collettivo», tanto che «non erano più i murales a stimolare l'opinione pubblica, ma l'opinione pubblica che gestiva i murales a piacimento».⁴⁵ Una deriva che si manifestò quando si passò «da laboratorio politico a banalizzazione turistica», tanto che «non mancarono, con risultati alterni e un po' in tutta l'Isola, fenomeni emulativi che finirono per sterilizzare ogni velleità di rivendicazione sociale e approdare alla già vituperata *decorazione urbana*».⁴⁶

Una deriva che, a dispetto di aspre critiche che mettono in evidenza il fatto che si tende ad ingigantire e rendere pubblico «ciò che sarebbe ritenuto banale e kitsch all'interno di un qualsiasi interno abitativo e si violenta, impunemente, la sobrietà dei nostri centri abitati spesso nei pochi edifici che ancora conservano i valori e i materiali che tali pitture vorrebbero esaltare mimandone, spesso, la loro stessa più intima struttura»⁴⁷, sembra oggi ricomporsi attraverso interventi mirati e meno aggressivi di *Street Art*, come quelli di *La Fille di Bertha* (alias Alessandra Pulixi), Andrea d'Ascanio, Alessio Errante, Federico Carta o gli anonimi *Manu Invisible* e *Ericailcane* (fig. 19), tutti interessati a linee di ricerca in bilico tra grafica e figurazione in cui divengono protagoniste le immagini di una realtà contemporanea variegata, ormai speculare e doppia rispetto alla sua stessa rappresentazione. Accanto a questi vi è infine da segnalare una rinvigorita e rinnovata attività muralistica, anche in centri come Orgosolo, dove

⁴⁴ Francesca Cozzolino, *The 'artification' process in the case of murals in Sardinia*, in Ricardo Campos, Clara Sarmiento (dir.), *Popular & visual culture: contexts of design, circulation and consumption*, Cambridge, 2014, pp. 167-190; Francesca Cozzolino, *Il processo di artificazione nel caso dei murales della Sardegna*, in Milena Gammaitoni (dir.), *Le arti e la politica, prospettive sociologiche*, Padova, 2016, p. 69-89.

⁴⁵ G. Concu, cit., p. 20.

⁴⁶ I. S. Fenu, cit.

⁴⁷ *Ibidem*

più recentemente è tornato ad intervenire Francesco del Casino, sia per restaurare opere esistenti attraverso una sottoscrizione popolare, sia per realizzarne di nuove.⁴⁸

CORREDO ICONOGRAFICO

1. Costantino Nivola, Facciata della chiesa di N. S. d'Itria, Orani, 1958
2. Pinuccio Sciola, Abitanti di San Sperate, San Sperate, 1968
3. Raffaele Muscas, Murale, San Sperate (s.d.)
4. Giorgio Polo e Gianfranco Pinna, Disperazione della Guerra Civile nella ex Jugoslavia, San Sperate (s.d.)
5. Angelo Pilloni, murale, San Sperate (s.d.)
6. Giovanni Farci, Le attività femminili, San Sperate (s.d.)
7. Manu Invisible e Frode, Madonna del Perpetuo Soccorso, San Sperate (2014)
8. Mauro Angiargiu, Uscita della processione, Fonni (s.d.)
9. Giancarlo Celli e altri (Gruppo Dioniso), Murale, Orgosolo (1969)
10. Francesco del Casino, Concimi non proiettili, Orgosolo (1975 circa)
11. Francesco del Casino, Lavorate, lavorate pastori di Pratobello, Orgosolo (1975 circa)
12. Francesco del Casino, Tesi di Niceforo sui sardi, Orgosolo (s.d.)
13. Francesco del Casino, Caccia grossa a Orgosolo, Orgosolo (s.d.)
14. Francesco del Casino, Omaggio a De André, Orgosolo (s.d.)
15. Francesco del Casino, Volto di indiano che spia, Orgosolo (s.d.)
16. Antioco Cotza, Murale, Villamar (s.d.)
17. Leonel Cerrato, V centenario della scoperta dell'America, Norbello (1992)
18. Liliana Cano, Ballo in piazza, Irgoli (2000)
19. Erica il cane, La tartaruga dei candelieri, Sassari (2015)

⁴⁸ Paolo Merlini, *Nuova vita per i murales: Francesco Del Casino torna a Orgosolo con tinta e pennello*, in "La Nuova Sardegna", 4 ottobre 2016.

Lavorate lavorate
pastori di
Pistobello
con i greggi delle capre
non andate
allo sbaraglio
Attenti
all'artiglieria
che fa
i tiri
sul
bersaglio

